

Adi çobanyastığı (*Matricaria chamomillae* L.) növünün ex və in situ şəraitində eko-anatomik tədqiqi

Aygün S. Sərdarova

*Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ata-Türk pr. 450, Gəncə, Azərbaycan
aygun.sardarova @ mail.ru*

Məqalədə Adi çobanyastığı (*Matricaria chamomillae* L.) növünün ex və in situ şəraitində eko-anatomik təhlili verilmişdir. Tədqiqat zamanı bu növün müxtəlif ekoloji şəraitlə əlaqədar olaraq fərqli struktur elementlərinin olması müəyyənləşdirilmişdir.

Açar sözlər: *poliarx, exs, in situ, mərkəzi silindr*

Giriş

Bitkilərin bitdiyi ərazidən asılı olaraq, onların morfo-anatomik quruluşunda mühitə uyğunlaşma əlamətləri əmələ gəlir. Burada ekoloji-coğrafi faktorlar əsas götürülür. Bunlarla əlaqədar olaraq bitkilərdə əmələ gəlmiş fərqli struktur elementlərinin öyrənilməsinin bitki anatomiyası elmi üçün elmi və praktiki əhəmiyyəti böyükdür. Bu baxımdan *Matricaria chamomillae* L. növünün ex və in situ şəraitdən götürülmüş nümunələrinin müqayisəli anatomik metodla öyrənilməsini aktual hesab edirik. Mikroskopik tədqiqatlar zamanı müəyyən oldu ki, in situ şəraitdə bitən bitkinin yarpaq mezofili və gövdədə olan əsas parenxim hüceyrə qatı xeyli qalınlaşmışdır. Eyni zamanda ağızcıqların həcmnin nisbətən iri olması epidermis hüceyrələrinin və ksilem borularının divarının nazımləsi, ümumiyyətlə, bu şəraitdə bitən bitkinin daha hündürboylu olması müəyyənləşdirilmişdir.

Matricaria chamomillae L. bitkisinin ex şəraitdə bitən nümunəsində ksilem borusunun sayının daha çox olması, kollensim və sklerensim hissənin çoxqatlı yaxşı inkişafı, parenxim hüceyrələrinin qılfının qalınlaşması anatomik anazlrlə öyrənilmişdir.

Tədqiqat metodu

Hazırlanmış anatomik preparatlar müasir xüsusi rəqəmsal və fotoaparətli mikroskoplar ("MBU-6", MBU-1, MBU-3, almaniya istehsalı olan Motic markalı, XSP 91-06-DN digital) vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Bu mikroskopların üzərində quraşdırılmış xüsusi aparatla (monitor) işlənən materialın orijinal şəklini çəkərək hər hansı yaddaş qurğuları vasitəsilə kompüterin yaddaşına köçürmək mümkündür. Sonra həmin şəkillərə Photoshop proqramının köməyi ilə işıqlanma səviyyəsi artırılıb və azaldıldıqdan sonra orijinal mikroskopik fotosəkillər çıxarılıb və istifadə olunmuşdur. Rəqəmsal fotokameralı mikroskopların köməyi ilə bitkinin canlı materialı boyanmadan təbii halda da tədqiq edilmişdir. Bu da daha düzgün və dolğun nəticəni əldə etməyə imkan vermişdir. Anatomik tədqiqatlar zamanı mexaniki toxumaların odunlaşma elementlərinin dərəcəsinə müəyyən etmək üçün safraninin 1%-li spirtə məhlulundan istifadə olunmuşdur. Epidermisin və parenxim hüceyrələrin quruluşu və tipləri Tutayuyqa [3], Qasımov və b. [1] və Hübətova [2] istinadən öyrənilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi

1. Anatomik tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olundu ki, *Matricaria chamomillae* L. bitkisinin bütün vegetativ orqanlarında ex və insitu şəraitindən götürülmüş növlərin müqayisəli anatomik təhlili zamanı struktur müxtəliflikləri mövcuddur. Ex şəraitdə bitən növdə əsas parenxim toxumalar daha kip yerləşmişdir, mexaniki toxumalar daha güclü inkişaf etmişdir. Eyni zamanda bu növdə ifrazat yerliyi nisbətən iri həcmlidir.

2. Mikroskopik analizlər nəticəsində aşkarlandı ki, növün gövdəsində və yarpağında ötürücü topalar kollateral tiplidir, xaricdən birqat əhatəedici hüceyrələrlə əhatə olunub və bitkinin kökü ikinci quruluşda olub, periderm hüceyrələri ilə örtülmüşdür. Aparılan müqayisəli anatomik tədqiqat zamanı müəyyən olunan nəticələr sistematika və anatomiya sahəsində elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Adi çobanyastığı (*Matricaria chamomillae* L.) növünün eks və in situ şəraitində eko-anatomik tədqiqi aparılmış və nəticələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Tədqiqat zamanı müxtəlif ərazilərdən götürülmüş eyni növdə ekoloji şəraitlə əlaqədar olaraq fərqli struktur göstəriciləri olması müəyyənləşdirilmişdir [4,5].

Cədvəl. *Matricaria chamomillae* L. növünün eks və in situ şəraitində eko-anatomik analizi

Ex şəraitdə		İn situ şəraitdə	
Yarpaq			
Sxizogen ifrazat yerliyi			
Ötürücü topa			
Epidermis			
Kutikul			
Gövdə			
Kollenxim			
Ötürücü topa			
Sklerenxim			
Kök			

Qabıq parenximi			
Mərkəzi silindr			

İstinadlar

1. Qasimov N., Əliyeva N.Ş., Tahirli S.M., Abdueva S.M. (2010) Bitki anatomiyası. Bakı, "Bakı Universiteti". 378 s.
2. Hübətov Z.İ. (2017) Bitki morfologiyası və anatomiyası Bakı.
3. Tutayuyq V.X. (1967) Bitki anatomiyası və morfologiyası. Bakı, 193 s.
4. Александров В.Г. (1966) Анатомия растений. М., Наука. 431с.
5. Бутник А.А. и др. (2011) Экологическая анатомия пустынных растений. Ташкент.
6. Барыкина Р.П. и др. (2004) Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. М., Издательство. Московского университета. 311 с.
7. Барыкина Р.П. и др. (2000) Основы микротехнических исследований в ботанике. Справочное руководство. М, МГУ: 112с.
8. Гроссгейм А.А. (1967) Флора Кавказа. Л., Изд. Наука 7: 1-137.
9. Куперман Ф.М. (1977) Морфо-физиология растений. М., Высшая школа: 222с.
10. Серебряков И.Г. (1952) Морфология вегетативных органов высших растений. М., Сов.наука: 392с.
11. Флора Азербайджана (1950-1961) Тт. I-VIII. Баку.

Eco-anatomical study of the species *Matricaria chamomillae* L. in ex situ and in situ conditions

Aygun S. Sardarova

Azerbaijan State Agrarian University, Ata-Turk pr. 450, Ganja, Azerbaijan

In this article, there was given an eco-anatomic research in ex and in situ conditions on the species of chamomile. During research, there have been identified different structural indications related to ecological condition on the same species taken from different fields.

Key words: *polyarx, ex, in situ, central cylinder*

Эко-анатомическое исследование в условиях ex и in situ вида Ромашка обыкновенная (*Matricaria chamomillae* L.)

Айгюн С. Сардарова

*Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
Ата-Тюрк пр. 450, Гянджа, Азербайджан*

В статье было дано эко-анатомическое исследование в условиях экс и ин ситу вида обычной ромашки (*Matricaria chamomillae* L.). Во время исследования были выявлены различные структурные признаки, связанные с экологическими условиями одного вида, взятого из разных полей.

Ключевые слова: *полиарх, экс, ин ситу, центральный цилиндр*